

IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNING JAMIYATDAGI O'RNI VA HUQUQLARI

Boykulova Diyora Rashid qizi

**Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Turizm fakulteti
Gid hamrohligi va tarjimonlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi**

boykulovadiora555@gmail.com

+998(91)887-83-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11367600>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan ya'ni imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatdagi o'rni va jamiyatda shaxs sifatida ko'rilishi kerakligi, shuningdek, ularga berilayotgan e'tibor va yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: ratifikatsiya, ijtimoiy himoya, BMT tashkiloti, jamiyat, imkoniyati cheklangan shaxs.

АННОТАЦИЯ: В этой статье описывается роль людей с ограниченными возможностями, в обществе и то, как их следует рассматривать как личности в обществе, а также внимание, которое им уделяется, и условия, в которых они создаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ратификация, социальная защита, организация ООН, общество, лицо с ограниченными возможностями.

OBSTRACT: This article describes the role of persons with disabilities, in society and should be seen as individuals in society, as well as the attention given to them and the conditions under which they are created.

KEY WORDS: ratification, social protection, UN Organization, Society, a person with limited opportunities.

Nogironlik, invalidlik — kasallik, shikastlanish, mayib-majruhlik, baxtsiz hodisalar tufayli butunlay yoki ma'lum muddat mehnat qobiliyatini yo'qotish. Jismoniy yoki aqliy nuqsonlari borligi sababli ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj shaxs nogiron hisoblanadi. O'zbekistonda Nogironlik Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi (TMEK) tomonidan belgilanadi. Nogironlik mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasiga qarab 3 guruhga bo'linib, vaqtincha (6—12 oy) yoki muddatsiz qilib tayinlanadi. 1-guruh Nogironligiga mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan va boshqaning doimiy parvarishi, yordami, nazoratiga muhtoj bo'lgan shaxslar; 2-guruh Nogironiga mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan, lekin boshqalarning doimiy parvarishiga muhtoj bo'lmagan, shuningdek, mehnat turidan qat'i nazar, unda uzoq muddat ishlay olmaydigan shaxslar; 3-guruh Nogironligiga mehnat qobiliyati sezilarli darajada pasaygan shaxslar kiradi. Nogironlar davlat nafaqasi bilan ta'minlanadi, zarur bo'lganda davolanadi, ularga protezlar beriladi, ishga, maxsus maktablarga joylashtirish uchun sharoit yaratiladi. Nogironlarni tibbiy, ijtimoiy va kasbiy rehabilitatsiya qilish orqali faol hayotga, mehnatga jalb qilish dolzarb masala hisoblanadi.

O'zR qonunchiligida nogironlikning quyidagi sabablari nazarda tutiladi: umumiy kasalliklar (ish bilan bog'liq bo'lmagan) oqibatidagi Nogironlik; turmushdagi baxtsiz hodisalar natijasida shikastlanish oqibatida yuz bergan Nogironlik; ishlab chiqarishdagi jarohatlar va kasb kasalligiga duchor bo'lish natijasidagi Nogironlik; kasb kasalligiga chalinish tufayli yuz bergan Nogironlik; O'zbekistonni himoya qilish yoki boshqacha tarzda harbiy burchni bajarish

paytida ro'y bergan Nogironlik; harbiy burchni bajarish bilan bog'liq bo'lmagan harbiy xizmatni o'tash davridagi Nogironlik. Bu boradagi tartib-qoidalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 24-noyabrda 317-son qarori bilan tasdiqlangan *"Tibbiy-mehnat ekspertiza komissiyalari to'g'risida nizom"*da ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1995-yil 11-noyabrda "O'zRning nogironlarni reabilitatsiya qilish borasidagi chora-tadbirlari Davlat dasturi to'g'risida" qaror qabul qildi. Mazkur qarorning ijrosi nogironlarni reabilitatsiya qilish markazlari sistemasi (Nogironlarni tibbiy-ijtimoiy va kasb bo'yicha reabilitatsiya qilish milliy markazi, Tayanch-harakat sistemasi kasalliklarida nogironlar reabilitatsiya markazi va 10 ta umumiy tipdagi hududiy reabilitatsiya markazlari) tashkil etildi. Bular joylardagi TMEKlar bilan hamkorlikda nogironlarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish chora-tadbirlarini amalga oshiradi.¹

Dunyo bo'ylab imkoniyati cheklangan bolalar soni deyarli 240 millionni tashkil etadi. Bu haqda **UNICEF** o'zining yangi hisobotida ma'lum qildi.

"Ushbu yangi tadqiqot biz allaqachon bilgan narsalarni tasdiqlaydi: imkoniyati cheklangan bolalar o'z huquqlarini amalga oshirishda bir nechta va ko'pincha murakkab muammolarga duch kelishadi", deydi tashkilot ijrochi direktori Genriyetta For.

Genriyetta Forning ta'kidlashicha, imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim olish borasida ham e'tiborsiz qolib ketadi.

Imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lom bolalar bilan solishtirganda:

- ⑩ rag'batlantirish va yordam olish ehtimoli 24 foizga kamroq;
- ⑩ asosiy o'qish va hisoblash ko'nikmalariga ega bo'lish ehtimoli 42 foizga kamroq;
- ⑩ 25 foizga ko'proq charchash ehtimoli va 34 foizga o'sishni kechikishi;
- ⑩ o'tkir respiratorli kasalliklarning yuzaga kelishi ehtimoli 53 foizga yuqori;
- ⑩ maktabga hech qachon bormaslik ehtimoli 49 foizga ko'proq;
- ⑩ 47 foizga ko'proq boshlang'ich maktabga, 33 foizga o'rta maktabga va 27 foizga gimnaziya bormasligi mumkin;
- ⑩ 51 foizdan ko'prog'i o'zini baxtsiz his qiladi;
- ⑩ 41 foizdan ko'prog'i o'zini kamsitilgan his qiladi;
- ⑩ qattiq jismoniy jazoga duchor bo'lish ehtimoli 32 foizga ko'p.

Biroq, imkoniyati cheklangan bolalar bir-biridan juda farq qiladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, nogironlik turiga, bolaning qayerda yashashiga va qanday xizmatlardan foydalanishi mumkinligiga qarab, xavf va natijalar spektri mavjud. Bu tengsizliklarni bartaraf etish uchun maqsadli yechimlarni ishlab chiqish muhimligini ta'kidlaydi.

"Inklyuziv ta'limni hashamat deb bo'lmaydi. Uzoq vaqt davomida imkoniyati cheklangan bolalar jamiyatdan ajralib qoladi, aslida esa hech qaysi bir bolada bunday bo'lmashligi kerak. Mening nogiron ayol sifatida o'tkazgan tajribam bu fikrni tasdiqlaydi", deydi Bolgariyalik UNICEF faollaridan biri Mariya Aleksandrova.

Jahon banki tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda rasman **2022-yilda 845,3 ming** kishi yoki umumiy aholining **2,3 foizi** nogironligi bo'lgan shaxslar deb tan olingan. Bu haqda bankning mamlakatdagi vakolatxonasi bergan ma'lumotlarda so'z boradi.

Uch va undan yuqori yoshdagi jami aholining **13,5 foizi** nogironlikning ma'lum bir shakliga, **3,5 foizi** esa nogironlikning og'ir shakliga ega.

¹<https://www.wikipedia.org/>

Ta'kidlanishicha, nogironlikning tarqalishi yosh bilan chambarchas bog'liq bo'lib, 60 va undan yuqori yoshdagilarning 54 foizi nogironlikning ma'lum bir shakliga ega. Nogironligi bor shaxslarning katta qismi qishloq joylarda yashaydi: *qishloqlarda 532 ming*, shaharlarda esa **313,3 ming** nafar. Bu borada eng yuqori ko'rsatkich *Navoiy (3,6 foiz)* va *Sirdaryo viloyatlarida (3,1 foiz)* hamda *Qoraqalpog'iston Respublikasida (2,9 foiz)* kuzatilmoqda.

O'zbekistonda **142,3 ming nafar 18 yoshgacha** bo'lgan nogironligi bor bolalar va **396,7 ming** nafar pensiya yoshiga yetmagan nogironligi bo'lgan shaxslar bor. Nogironligi tasdiqlangan erkaklar (**475,8 ming**) soni ayollarga (**369,5 ming**) nisbatan ko'proq.²

Aksariyat odamlar nogironlik nima ekanligini bilishadi va nogironlik ko'rinib turgani yoki nogironlik deb ataladigan o'ziga xos tibbiy holatni bilishlari sababli shaxsni nogiron deb aniqlashlari mumkinligiga aminlar. Biroq, aniq atama *nogironlik* vositalarini aniqlash oson emas. Umumiy nuqtai nazar shundan iboratki, nogironlik odamni turli xil faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini kamaytiradi. Darhaqiqat, nogironlik atamasi, qoida tariqasida, jamiyat bilan hisoblashishi kerak bo'lgan shaxsning kamayishi yoki me'yordan chetga chiqishini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Aksariyat tillarda nogironlik atamalariga teng keladigan atamalar kam qiymat, kam qobiliyat, cheklanganlik, mahrumlik, deviantlik holati kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Bunday tushunchalarga muvofiq, nogironlik faqat zarar ko'rgan shaxsning muammosi sifatida ko'rib chiqiladi va nogironlik mavjudligi bilan ko'rsatilgan muammolar barcha holatlar uchun ko'proq yoki kamroq umumiy deb hisoblanadi.

To'g'ri, nogironlik holati insonning shaxsiy hayotiga, uning oila va jamiyat bilan munosabatlariga turli darajada ta'sir qilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxs, aslida, nogironlikni uni boshqalardan ajratib turadigan va hayotning tashkil etilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan narsa sifatida his qilishi mumkin.

Biroq, nogironlikning ma'nosi va ta'siri atrof-muhit va jamoatchilikning munosabati nogironlikka mos keladimi yoki yo'qligiga qarab sezilarli darajada o'zgaradi. Misol uchun, bir sharoitda nogironlar aravachasidan foydalanadigan odam to'liq qaramlik holatida bo'lsa, boshqasida u boshqa har qanday odam kabi mustaqil va ishlaydi.

Binobarin, da'vo qilingan disfunktsiyaning ta'siri atrof-muhitga nisbatan bo'ladi va shuning uchun nogironlik nafaqat shaxsning atributi emas, balki ijtimoiy tushunchadir. Bu, shuningdek, juda heterojen tushuncha bo'lib, bir hil ta'rifni izlashni deyarli imkonsiz vazifaga aylantiradi.

Nogironlikni umumiy ma'noda aniqlashga qaratilgan ko'plab urinishlarga qaramay, muammo shaxsni nima nogiron qilib qo'yishi va bu guruhga kim tegishli bo'lishi kerakligi bilan bog'liqligicha qolmoqda. Misol uchun, agar nogironlik shaxsning disfunktsiyasi sifatida belgilansa, jiddiy buzilishlarga qaramay, to'liq funktsional bo'lgan odamni qanday tasniflash mumkin? Daromadli ish bilan ta'minlangan va transport muammolarini hal qilishga muvaffaq bo'lgan, tegishli uy-joy va oilaga ega bo'lgan ko'r kompyuter mutaxassisi hali ham nogironmi? Unga allergiyasi tufayli o'z kasbi bilan shug'ullana olmayotgan novvoy nogiron ish izlovchilar qatoriga kiradimi? Agar shunday bo'lsa, nogironlikning asl ma'nosi nima?

Ushbu atamani yaxshiroq tushunish uchun avvalo uni nogironlik bilan aralashtirib yuboriladigan boshqa tegishli tushunchalardan ajratib olish kerak. Eng keng tarqalgan tushunmovchilik nogironlikni kasallik bilan tenglashtirishdir. Nogironlar ko'pincha sog'lom

²<https://qalampir.uz/uz>

odamlarning aksi va shuning uchun sog'liqni saqlash kasbining yordamiga muhtoj deb ta'riflanadi. Biroq, nogironlar, boshqalar kabi, faqat o'tkir kasallik yoki kasallik holatlarida tibbiy yordamga muhtoj. Qandli diabet yoki yurak xastaligi kabi uzoq davom etadigan yoki surunkali kasallik natijasida nogironlik yuzaga kelgan hollarda ham, bu kasallik emas, balki uning ijtimoiy oqibatlarini bilan bog'liq.

Boshqa eng keng tarqalgan chalkashlik - bu nogironlikni uning sabablaridan biri bo'lgan tibbiy holat bilan tenglashtirish. Masalan, nogironlarni ko'rlik, jismoniy nuqsonlar, karlik, paraplegiya kabi "nogironlik" turlari bo'yicha tasniflaydigan ro'yxatlar tuzilgan. Bunday ro'yxatlar kimni nogiron deb hisoblash kerakligini aniqlash uchun muhimdir, bundan tashqari, ushbu atamadan foydalanish *nogironlik* noto'g'ri, chunki u bilan aralashgan *buzilish*. So'nggi paytlarda nogironlikni ma'lum turdagi funktsiyalarni bajarishdagi qiyinchilik deb ta'riflashga harakat qilindi. Shunga ko'ra, aloqa, harakatchanlik, epchillik va tezlik kabi bir yoki bir nechta asosiy sohalarda ishlash qobiliyatiga ta'sir qiladigan odam nogiron bo'ladi. Yana muammo shundaki, buzilish va natijada funktsiyani yo'qotish o'rtasida atrof-muhitni hisobga olmasdan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik o'rnatiladi, shu jumladan funktsiyani yo'qotishning o'rnini to'ldirishi va shu bilan uni ahamiyatsiz holga keltirishi mumkin bo'lgan texnologiya mavjudligi. Nogironlikni atrof-muhit o'lchovini tan olmasdan, nogironlikning funktsional ta'siri sifatida ko'rish, muammo uchun aybni butunlay nogiron shaxsga yuklashni anglatadi. Nogironlikning ushbu ta'rifi hali ham nogironlikni me'yordan chetga chiqish sifatida qabul qilish an'analarda qolmoqda va birgalikda nogironlik fenomenini tashkil etuvchi barcha boshqa individual va ijtimoiy omillarni e'tiborsiz qoldiradi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bundan 50 yillar avval yer yuzi aholisi 4 milliardni tashkil etgan. 2022-yil 15-noyabrga kelib aholi soni 8 milliardga yetgan. Globallashuv davrida nafaqat texnika-texnologiya taraqqiyoti, balki aholining o'sish darajasi ham tezlashayabdi. Nogiron va mehnatga layoqatsiz shaxslarning turmush tarzini muqobillashtirishga dunyo miqyosida e'tibor qaratilayotgan bejiz emas, albatta.

Ma'lumki, BMT tomonidan "**1983-1992 yillar** - Xalqaro nogironlar o'n yilligi deb belgilangan edi. Mazkur o'n yillik yakunida, ya'ni **1992-yil 14-oktabrida** BMT Bosh Assambleyasining 37-yalpi majlisida qabul qilingan rezolutsiyaga muvofiq, 3-dekabr - Xalqaro nogironlar kuni deb e'lon qilindi. Ushbu sana mamlakatimizda har yili nishonlanib kelinadi. Bugungi kunda taqdir taqozosi bilan nogiron, o'zgaralar ko'magiga muhtoj bo'lganlar yer yuzi aholisining bir milliardini tashkil etmoqda. Eng achinarlisi, shundan **100 million** bolalar o'zgaralar ko'magiga muhtoj.

O'zbekistonda **760 ming 727 nafardan** ortiq nogironligi bo'lgan shaxs istiqomat qilsa, shundan **100 mingdan ortig'i 16 yoshgacha** bo'lgan bolalardir.

Xalqaro Sog'liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 1 milliarddan ziyod kishida ya'ni dunyo aholisining **15%da** nogironlikni u yoki bu turi kuzatiladi. Ularning 80% rivojlanayotgan davlatlarda yashaydi. Hozirga vaqtda O'zbekiston aholisining **2,14 %** nogironligi bor shaxslar sifatida qayd etilgan. Nogironlik bo'yicha to'g'ri va ishonchli ma'lumotlar nogironligi bo'lgan shaxslarni hayotda nogironligi bo'lmagan shaxslar bilan teng holatda ishtirokini ta'minlash uchun muhimdir.

Xalqimiz mehr-oqibatli. Ko'makka muhtoj insonlarga yordam qo'lini cho'zish milliy urf-odatlarimizdan sanaladi. Oriyatli, oqibatni barcha narsadan ustun qo'ygani bois millatimiz sha'ni xalqaro miqyosda yuksalmoqda. Aytish mumkinki, mehr-oqibat insoniylik ko'zgidir.

Jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslar duch keladigan muammolarni bartaraf etish, ularning qadr-qimmatini, huquqlarini himoya qilish, turmush sharoitlarini yaxshilash davlatimizning bosh maqsadlaridan biriga aylangan. Binobarin nogironligi bor insonlarning sog'lig'ida muammosi borligi sababli imkoniyatlari bir qadar cheklangan, moddiy sharoiti, turmush darajasi ham qoniqarli emas. Albatta, uzrli shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash jamiyatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida maqsadli yuksalishlarga erishishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu manoda, davlatimiz rahbari o'z murojaatida: "Bundan buyon bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, jamoat transporti, axborot va aloqa vositalarini ishlab chiqarishda nogironligi bo'lgan shaxslarning ulardan hech bir moneliksiz foydalana olishiga birlamchi ahamiyat qaratiladi"- deb uqtirganlari bejiz emas. Jamiyatdagi nogironligi bo'lgan insonlarga boshqa ko'z bilan qarashni to'xtatish zarur, ularni ham shaxs sifatida hurmat qilish lozim. Eng achinarlisi nogironligi bo'lgan farzandlarning onalariga bo'layotgan munosabatning salbiyligi sir emas. Bunday farzandlarning onalari farzandlari bilan jamoat transport vositalaridan bemalol foydalanishi va bunday hollarda ularga qulayliklar yaratish lozim.³

References:

1. <https://www.wikipedia.org/>
2. <https://qalampir.uz/uz>
3. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases>

INNOVATIVE
ACADEMY

³<https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases>